

CONUS MAGNIFICUS MACILENTUS, NOMEN NOVUM**José Lauer*****I) *Conus episcopus* v. *elongata* Dautzenberg in Adam et Leloup, 1937**

En 1937, ADAM et LELOUP publient l'oeuvre posthume de DAUTZENBERG: "Résultats Scientifiques du Voyage aux Indes Orientales Néerlandaises de LL. AA. RR. le Prince et la Princesse Léopold de Belgique", dans les Mémoires du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique (II, 18, hors série). Cet ouvrage regroupe les notes et les parties déjà rédigées de la main de DAUTZENBERG, et est entièrement consacré aux *Conidae*. Il inclut quelques "variétés nouvelles", dont *C. episcopus* var. *elongata*.

Ce dernier est présenté, page 100, sous la forme d'une note de ADAM et LELOUP: "Les deux exemplaires d'Amboine figurés sur Planche III, fig. 7 portaient selon l'étiquette le nom var. *elongata*, nov. var." Les deux coquilles sont figurées par une gravure en couleurs de bonne qualité, ne laissant aucun doute sur leur identité, et mesurent respectivement $44 \times 17,5$ et $42,5 \times 16,5$ mm. (Fig. 1). N'ayant pas eu la possibilité de localiser ces deux coquilles dans la collection DAUTZENBERG de l'I.R.S.N.B., nous désignons ici la figure originale de DAUTZENBERG (P1.III, fig. 7) comme représentative des syntypes.

Discussion: Conformément au Code International de Nomenclature Zoologique (que pour plus de commodité nous appellerons ici "Code"), Art. 45 f, *C. episcopus* var *elongata* doit être considéré de rang infraspecific, c'est à dire comme une sous-espèce. Nous rappelons ici que la hierarchie statutaire du Code est purement nomenclaturale, et que la définition du rang de sous-espèce nomenclaturale ne coïncide pas toujours avec le concept biologique de la sous-espèce.

Aucune référence, citation ni description n'accompagne la note d'ADAM et LELOUP. *C. episcopus elongata* doit donc être considéré comme *nomen nudum*.

Le troisième terme du trinôme, *elongata*, doit être accordé grammaticalement au nom du genre (*Conus*) qui est masculin. (Code, Art. 31 b et 34 b). Il doit donc être éméndé en *elongatus*. Ce nom est pré-occupé par *C. elongatus* Holten, 1802 (= *C. guineensis* Gmelin, 1791), *C. elongatus* Reeve, 1843 (= *C. moreleti* Crosse, 1858) et *C. mediterraneus elongatus* Bucquoy, Dautzenberg et Dollfus, 1882. Le nom *elongatus* Dautzenberg n'est donc ni disponible (*nomen nudum*) ni valide (homonyme junior). Ce taxon reste donc sans nom.

* 16, rue du Hohlandsbourg, 68000 Wintzenheim, France

Conus episcopus Hw.
var. *elongatus* nov. var.

Fig. 1 — *C. episcopus elongatus*
Dautzenberg, Syntypes, 44 x 17,5
et 42,5 x 16,5 mm.

us
17,5

II) *Conus episcopus* var. *oblongus* Fenaux, 1942 [nomen novum]

FENAUX (1942), qui connaissait l'ouvrage posthume de DAUTZENBERG, relève que *elongatus* tombe en synonymie (sic) avec *C. elongatus* Chemnitz. Il s'agit bien entendu ici d'homonymie, et l'oeuvre de CHEMNITZ a été rejetée par la CINZ comme non conforme au principe homogène de binominalité. *C. episcopus* var *oblongus* est donc proposé par FENAUX comme nom de remplacement (*nomen novum*) pour le taxon invalide de DAUTZENBERG.

La description en est: "L'exemplaire figuré est une variété ex-colore à bandes alternativement blanches et oranges". La figure originale, d'assez mauvaise qualité (fig. 2) mesure 40,5 × 16 mm. La localité type en est: Ile Maurice.

Malgré de nombreuses tentatives, les coquilles types des *Conidae* et *Cypraeidae* nouveaux décrits par FENAUX restent toujours introuvables. FENAUX n'a malheureusement pas suppléé à l'absence de description, d'indication et de références de DAUTZENBERG. La phrase citée ci-dessus peut difficilement être considérée comme une description permettant d'identifier une espèce précise. La publication de son *C. episcopus* var. *oblongus* peut donc être taxée d'acte nomenclatural non valide (*nomen nudum*. Code, Art. 13 et recommandation 13A).

De plus *C. episcopus oblongus* tombe en homonymie avec *C. mediterraneus* var. *oblonga* (émendé en *oblongus*) Bucquoy, Dautzenberg et Dollfus, 1882. Il n'est de ce fait pas valide.

Discussion: A. J. DA MOTTA (1982, VI: 21, n.° 47, fig. 47 c, d) reconnaît dans les taxa de DAUTZENBERG ET DE FENAUX des spécimens juvéniles de *C. episcopatus* da Motta, 1982, mais conclut étrangement: "Puisque *elongatus* et *oblongus* ont la même signification, je propose de remplacer ces noms par *C. episcopatus* "pupillaris". Signalons que là non plus il n'y a ni références ni description, que "pupillaris" est proposé entre guillemets, ce qui lui confère un caractère conditionnel qui le rend invalide (Code, Art. 15).

Par ailleurs, si, comme DA MOTTA, nous reconnaissons dans la coquille figurée par FENAUX un juvénile de *C. episcopatus*, il n'en est pas de même pour les coquilles types de *C. episcopus elongatus* Dautzenberg, comme nous l'exposons plus loin. *C. e. oblongus* Fenaux est ici considéré comme un synonyme junior invalide de *C. episcopatus* Da MOTTA, 1982.

Systématique: Le nom *episcopus* a souvent été utilisé à tort pour désigner tantôt *C. omaria* Hwass in Bruguière, 1792, *C. magnificus* Reeve, 1843 ou même *C. aulicus* Linné, 1758. Suite aux travaux d'A. J. KOHN, et notamment à sa désignation d'un lectotype pour cette espèce, cette confusion n'est plus possible. *C. episcopatus* et *C. "episcopus elongatus"* appartiennent selon nous au "groupe" *magnificus*. L'affirmation catégorique qu'ils appartiennent à l'espèce *C. magnificus* Reeve (soit comme forme soit comme sous-espèce) demande des recherches bien plus poussées. Pour cette raison nous les considérons des sous-espèces à titre provisoire.

I

Fig. 2 — *C. episcopus oblongus*
Fenaux, specimen illustré par
Fenaux, 40,5 x 16 mm.

Fig. 3 — *C. episcopatus da Motta*,
figure de référence in "Tableau
Encyclopédique", Pl. 343, fig.2.

III) *Conus magnificus macilentus* nomen novum

Ce nom est destiné à remplacer *Conus episcopus elongatus* et *C. episcopus oblongus*, taxa restés sans nom valide, comme nous venons de le voir.

Etymologie: *macilentus* est un adjectif latin (Suétone) employé dans le sens de "maigre".

Types: La sous-espèce est représentée par les deux syntypes de DAUTZENBERG. Les coquilles étant indisponibles, nous désignons ici la figure originale (Planche III, fig. 7) de DAUTZENBERG comme représentative des syntypes. (44 × 17,5 et 42,5 × 16,5 mm).

Localité type: Amboine (= Pulau Ambon) Sud Moluques, Indonésie.

Description: Coquille cylindracée fusiforme et élancée. Spire moyenne à relativement basse, formée de 9 à 10 tours plats aux sutures bien marquées, mamelonnée, avec un apex émoussé se terminant chez les individus non érodés par une protoconque en forme de minuscule tétin. L'épaule est étroite et fortement fuyante, quoique légèrement subangulée. La plus grande largeur de la coquille se trouve nettement en-dessous de l'épaule. Les flancs du dernier tour forment une courbe douce et régulière ne présentant pas de "cassure" ou renflement comme chez *C. magnificus* Reeve ou chez *C. episcopatus* da Motta, et qui leur confère une silhouette trapézoïdale. Le dernier tour est satiné et porte sur toute sa surface des costulations spirales plus ou moins prononcées, fines et serrées. Ces costulations se renforcent et sont plus visibles vers la base. La lèvre est fine et coupante, mais s'épaissit rapidement vers l'intérieur.

Le fond de la coquille est généralement blanc, ainsi que les premiers tours de la spire, dépourvus d'ornementation. La protoconque ainsi que les deux ou trois tours suivants sont teintés de rose carminé parfois assez intense. Chez certains individus tout le fond de la coquille est teinté de rose. Chez ces individus, l'ouverture, généralement blanche ou légèrement jaunâtre, est également teintée de rose. Cette couleur peut être très soutenue chez certains rares spécimens. Le décor est constitué par un ensemble de taches blanches plus ou moins trigônes qui s'alignent sur trois ou quatre "rangées" axiales qui sont parfois reliées entre elles par quelques taches disposées en bandes spirales qui décrivent ainsi trois grossières fascies plus claires. Les alignements axiaux sont en forme de zigzag. Les triangles blancs sont légèrement subombrés sur leur coté gauche. La coquille est satinée, et présente entre les taches blanches une couleur unie dans toute la variation des bruns, allant du brun-rouge noirâtre à l'ocre clair et même orangé. La taille moyenne de *C. magnificus macilentus* se situe aux environs de 60 mm, mais peut atteindre et dépasser 85 mm.

Discussion: *C. magnificus macilentus* est souvent considéré à tort comme un synonyme de *C. magnificus episcopatus* da Motta, 1982. Ce dernier possède une spire plus haute, souvent fortement concave, une épaule fortement renflée. Les flancs du dernier tout font apparaître deux renflements situés nettement en-dessous de l'épaule et à la hauteur du dernier tiers à l'identique de *C. magnificus* Reeve. Sa silhouette est plus courte et plus trapue. Les taches trigônes sont réparties en quinconce, elles sont plus grandes et moins nombreuses, et peuvent envahir par leur taille la quasi totalité de la coquille. *C. episcopatus* ne présente jamais les alignements verticaux zigzagants de *C. magnificus macilentus*, sauf chez les juvéniles.

Conus magnificus Reeve, dont nous illustrons un paralectotype (BMNH, n.° 1988055/2, 86,4 × 40,4, fig. 4) présente des différences analogues. Notons l'évasement de l'ouverture vers la base et le renflement significatif du tiers antérieur de la coquille, répercuté par la courbure de la lèvre. La spire est droite, le dernier tour lisse et brillant.

Certains auteurs, dont DA MOTTA ont voulu voir en cette sous-espèce des juvéniles soit de *C. magnificus* soit de *C. episcopatus*. Il est exact que les juvéniles des trois taxa sont difficilement différenciables, mais la distinction est aisée pour des coquilles adultes. Il est à noter que *macilentus* garde son caractère fusiforme et allongé à tous les stades de la croissance, et son rapport largeur / hauteur est plus grand chez les grands adultes que chez les juvéniles (moyenne: 2,36 Ad. pour 2,18 Juv.) Ce rapport est inversé pour *C. episcopatus* (moyenne: 1,98 chez l'adulte et 2,12 chez le juvénile).

Distribution: Au contraire de *C. magnificus* Reeve (Centre-Ouest Pacifique) et de *C. episcopatus* da Motta (Océan Indien et Ouest Pacifique), *C. m. macilentus* est le plus largement distribué dans tout l'Indo-Pacifique, des côtes est de l'Afrique (incluant le sud de la Mer Rouge) au centre Pacifique (Tubuai, Wallis, Tuamotu). Il semble absent des Marquises. Il s'agit d'une sous-espèce monomorphe dont les caractéristiques sont quasiment identiques d'un bout à l'autre de son aire d'expansion (fig. 5).

RESUMO

O autor propõe o novo nome *Conus magnificus macilentus* para substituir os taxa *C. episcopus elongatus* e *C. episcopus oblongus*, cuja não validade previamente justificava.

BIBLIOGRAPHIE

- BRUGUIÈRE, J. G. (1792) — Cone in Encyclopédie Méthodique, ou par ordre des matières... Histoire Naturelle des Vers.— 1,2: 587-757, Paris.
- COOMANS, H. E., MOOLENBEEK, R. G. & WILLS, E. (1986) — Alphabetical revision of the (sub)species in recent Conidae: *ebraeus* to *extraordinarius*.— *Basteria* 50, 4-6: 93-150.
- DA MOTTA, A. J. (1982) — An examination of the textile complex.— *La Conchiglia/The Shell*, 158-159: 20-21.
- DA MOTTA, A. J. (1982) — Seventeen new Cone shells names — *Publ. Ocas. Soc. Port. Malac.*, 1: 1-20, 3 pl.
- DAUTZENBERG, PH., in ADAM & LELOUP (1937) — Résultats Scientifiques... Ouvrage posthume, Mémoires du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique, vol. II, Fasc. 18 — Gastéropodes Marins, Famille Conidae, Bruxelles: 1-284, 3 pl.
- ESTIVAL, J. C. (1981) — Cones de la Nouvelle Calédonie et du Vanuatu. Éditions du Cagou, Papeete, Tahiti.
- FENAUX, A. (1942) — Nouvelles espèces du genre *Conus* — *Bull. Inst. Ocean. Monaco*, 184: 1-4 + pl.
- HWASS in BRUGUIÈRE — voir BRUGUIÈRE, J. G.
- HWASS (LAMARCK) (1798) — Tableau Encyclopédique et Méthodique des Trois Règnes de la Nature. Pl. 315-347. Paris.
- INTERNATIONAL TRUST FOR ZOOLOGICAL NOMENCLATURE (1985) — Code International de Nomenclature Zoologique, 3eme Edition, University of California Press, Berkeley and Los Angeles.
- KOHN, A. J. (1968) — Type specimens and identity of the described species of *Conus*, IV: The species described by Hwass, Bruguière and Olivi in 1792.— *Journ. Linn. Soc. London, Z*, 47, 313: 431-503, 9 pl.
- RICHARD, G. (1983) — Biogéographie des Conidae Indo-Pacifiques.— *Xénophora*, 14: 8-21.
- RICHARD, G. (1985) — Conidae de Polynésie Française.— *Xénophora*, 26-28: 1-36.
- WALLS, J. G. (1979) — Cone Shells, a synopsis of the living Conidae. THF Public., Neptune City: 1-1011.

Fig. 4

Fig. 4 — *C. magnificus reeve*, paralectotype, BMNH n.° 1988055/2, 86,4 x 40,4 mm. (Photo Lauer)

Fig. 5-1

Fig. 5-2

Fig. 5-3

Fig. 5-4

Fig.5 — *Conus magnificus macilentos*: 1) Mayotte (Comores): 53,7 x 23,2 mm; 2) Cebu, Philippines: 78 x 31,5 mm; 4) Seychelles: 48 x 20,3 mm. (Photos Lauer)